

Культурная интерференция в спектакле «Ревизор» Национального театра «Сатирикус» им. И. Л. Караджале

Др. Эльфрида КОРОЛЁВА,
Институт культурного наследия

Начавшийся с 1990 г. активный процесс глобализации проявляется в активном воздействии массовой культуры на все виды искусства в сочетании компонентов классического и современного европейского искусства, а также национальной культуры разных стран. В спектакле «Ревизор» Николая Гоголя в постановке Александру Греку эти тенденции проявляются в сценографии и в костюмах персонажей. Смысл спектакля раскрывается в символах. Символическую роль играет круговая, отливающая синим светом железная дорога, по которой в Кишинев прибыл поезд из Брюсселя. На площадке замкнутого ею круга развивается действие спектакля. Символична картина «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, на фоне которой совершается всеобщее предательство. Символична картина с изображением тесного рукопожатия Молдовы и Евросоюза, висящая на стене каморки гостиницы, где остановились Хлестаков и Осип. Символична одежда чиновников – наполовину серые, наполовину черные вневременные плащи, украшенные молдавским орнаментом и медалями разных времен, стран и народов. Символичен грим городничего и чиновников, черные круги глаз которых вскрывают их нечестивую внутреннюю сущность, в то же время напоминая двойные очки – признак их двурушничества и, одновременно, неспособность ясно видеть окружающую действительность. Показательно сочетание танцев современной субкультуры и молдавских народных танцев. В активном взаимодействии современной субкультуры и компонентов классического европейского искусства, традиционной народной культуры проявляются основные признаки интерференции спектакля «Ревизор», в котором в то же время раскрываются характеры, типы, судьбы людей в эпоху сложного, противоречивого времени, еще не осознанной реальности.